

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году
Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикүлова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

YUVENIL REVMATOID ARTRITDA SITOSTATIKLARNI

JIGARGA TOKSIK TA'SIRI

Uralov Rustam Sherbek o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Maqolada yuvenil revmatoid artrit bilan og'rigan bemorlarda jigar holatini har tomonlama baholashga qaratilgan klinik, biokimyoviy, biofizik hamda patomorfologik tekshiruvlar natijalari batafsil yoritilgan. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, YRA tashxisi qo'yilgan bemorlarning 64,8 foizida jigar shikastlanishiga xos o'zgarishlar aniqlangan. Ushbu o'zgarishlar asosan jigar mezenximasida yallig'lanish jarayonlarining kuchayishi, qonda albumin miqdorining pasayishi, bilirubin darajasining oshishi hamda jigar fermentlari faolligining ortishi kabi belgilar bilan namoyon bo'lgan. Tadqiqot davomida YRA bilan kasallangan bemorlarda jigar fibrozini erta bosqichda aniqlash imkonini beruvchi zamonaviy usullardan biri sifatida jigar elastografiyasining diagnostik ahamiyati alohida ta'kidlangan. Ushbu usul jigar to'qimasining zichligini baholash orqali fibrotik o'zgarishlarni invaziv aralashuvlarsiz aniqlashga yordam berishi bilan klinik amaliyotda muhim o'rin egallashi ko'rsatib berilgan. Shuningdek, metotreksat preparatini qabul qilgan holda YRA bilan kasallanib vafot etgan bemorlarning jigari morfologik jihatdan chuqur o'rganilgan. Olingan natijalar metotreksat qabul qilmagan bemorlar jigaridagi o'zgarishlardan sezilarli farq qilishini ko'rsatgan. Xususan, metotreksat qabul qilgan bemorlarda jigar to'qimasida ancha yaqqol disorganizatsiya, hujayraviy darajadagi distrofik o'zgarishlar hamda immunopatologik jarayonlarning kuchayishi kuzatilgan. Bu jarayonlar vaqt o'tishi bilan sklerotik va fibromatoz o'zgarishlarga o'tishga moyilligi bilan tavsiflangan.

Kalit so'zlar: jigar biokimyosi, gepatotoksik, metotreksat, patomorfologiya, fibroz, jigar elastografiyasi, Yuvenil revmatoid artrit.

TOXIC EFFECT OF CYTOSTATICS ON THE LIVER IN JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS

Uralov Rustam Sherbek oglu

Samarkand State Medical University

Abstract. The article explores in detail the condition of the liver in patients suffering from juvenile rheumatoid arthritis through a combination of clinical, biochemical, biophysical, and pathomorphological investigations. The findings revealed that liver involvement was present in 64.8% of patients with juvenile rheumatoid arthritis. This liver damage was reflected in signs of mesenchymal inflammation, decreased albumin levels, elevated bilirubin, and increased liver enzyme activity, indicating functional and structural disturbances in hepatic tissue. Particular attention was given to the role of liver elastography as a non-invasive and informative diagnostic method. The study demonstrated its significant value in the early detection of liver fibrosis among patients with juvenile rheumatoid arthritis, highlighting its potential for improving timely diagnosis and clinical monitoring. In addition, morphological examination of liver tissues from patients with juvenile rheumatoid arthritis who had received methotrexate and subsequently died showed distinct pathological features. Compared to patients who had not been treated with methotrexate, those who had undergone methotrexate therapy exhibited more pronounced structural disorganisation, dystrophic cellular changes, and intensified immunopathological processes. Over time, these alterations progressed toward sclerotic and fibromatous transformations, indicating more severe and advanced liver damage.

Keywords: liver biochemistry, hepatotoxicity, methotrexate, pathomorphology, fibrosis, liver elastography, Juvenile rheumatoid arthritis.

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЦИТОСТАТИКОВ НА ПЕЧЕНИ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Уралов Рустам Щербек оглу

Аннотация. В статье подробно рассматривается состояние печени у пациентов с ювенильным ревматоидным артритом на основании клинических, биохимических, биофизических и патоморфологических исследований. Полученные данные показали, что у 64,8% больных ЮРА выявлялись признаки поражения печени. Эти изменения проявлялись признаками мезенхимального воспаления, снижением уровня альбумина в крови, повышением билирубина и увеличением активности печёночных ферментов, что свидетельствует о нарушении как функции, так и структуры печёночной ткани. Особое внимание в работе уделено эластографии печени как современному неинвазивному методу диагностики. Было показано, что данный метод имеет высокую значимость для раннего выявления фиброза печени у пациентов с ЮРА, что делает его важным инструментом для своевременной диагностики и динамического наблюдения. Кроме того, морфологическое исследование печени пациентов с ЮРА, получавших метотрексат и впоследствии умерших, выявило выраженные патологические изменения. В отличие от больных, не получавших метотрексат, у этой группы наблюдались более выраженные процессы дезорганизации тканевой структуры, дистрофические изменения клеток и усиленные иммунопатологические реакции. Со временем данные нарушения переходили в склеротические и фиброматозные изменения, что указывает на более тяжёлое и прогрессирующее поражение печени.

Ключевые слова: биохимия печени, гепатотоксичность, метотрексат, патоморфология, фиброз, эластография печени, ювенильный ревматоидный артрит.

Kirish. Biriktiruvchi to‘qimaning diffuz kasalliklari, jumladan yuvenil revmatoid artrit, bolalar orasida uchraydigan surunkali patologiyalarning eng og‘ir va

ijtimoiy jihatdan muhim shakllaridan biri hisoblanadi. Ushbu kasallik erta nogironlikka olib kelish xavfi yuqoriligi hamda patologik jarayon davomida ichki organlarning tizimli zararlanish ehtimoli bilan ajralib turadi. Shu sababli kasallikni o'z vaqtida aniqlash, ichki a'zolar ishtirokini erta bosqichda baholash va mos terapiya tanlash pediatriya amaliyotida alohida ahamiyat kasb etadi. Yuvenil revmatoid artrit bilan og'riqan bemorlarning eng nozik tizimlaridan biri bu gepatobiliar tizimdir. Jigar zararlanishi bir tomondan autoimmun yallig'lanish jarayonlari bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan uzoq muddat qo'llaniladigan dori vositalarining nojo'ya ta'siri bilan izohlanadi.

Yuvenil revmatoid artritning bazis terapiyasini qo'llash jarayonida kuzatiladigan gepatotoksik reaksiyalar, odatda, davolash davomiyligi va preparatlarning dozasi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi [4]. Ma'lumki, nojo'ya ta'sirlarning rivojlanish ehtimoli bir vaqtning o'zida qabul qilinayotgan dorilar soni va ularning umumiy dozasi ortishi bilan keskin oshadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar bemor bir vaqtning o'zida olti yoki undan ortiq dori vositasini qabul qilsa, nojo'ya reaksiyalar rivojlanish xavfi 80 foizgacha yetishi mumkin [1, 12].

Yuvenil revmatoid artritni davolashda eng ko'p qo'llaniladigan nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar hamda metotreksat, ya'ni davolashning "oltin standarti" hisoblangan preparat, jigar zararlanishi xavfi yuqori bo'lgan vositalar sirasiga kiradi. Nashr etilgan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu preparatlar ta'sirida ekzo va endobiotiklarning biotransformatsiyasi buziladi, natijada ular qon aylanish tizimida to'planadi, endogen intoksikatsiya rivojlanadi, patologik jarayon chuqurlashadi va qo'llanilayotgan dorilarning umumiy toksik ta'siri kuchayadi [2, 3, 6].

Metotreksatning gepatotoksik ta'siri uning metilentetragidrofolat reduktaza fermenti faolligini bevosita pasaytirishi bilan ham bog'liq. Bu holat homosistein miqdorining oshishiga olib keladi, natijada gepatotsitlarda yog'li infiltratsiya

kuchayadi, yallig‘lanish jarayoni faollashadi, Ito hujayralari stimulyatsiyalanadi va oxir-oqibat jigar fibrozining shakllanishiga zamin yaratiladi [7, 14]. Metotreksat bilan uzoq muddat davolash jigar fermentlari faolligining oshishiga, shuningdek fibroz va hatto jigar sirrozi rivojlanishiga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan [11]. Shu bilan birga, revmatik kasalliklarda qo‘llaniladigan metotreksat fonida jigar fibrozi va sirrozining uchrash chastotasi hamda og‘irlik darajasi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar hanuzgacha bir xil emas va ayrim jihatlari bahsli bo‘lib qolmoqda [10].

Patologik jarayon rivojlanishi natijasida jigarda fibrozning bosqichma-bosqich shakllanishi kuzatiladi. So‘nggi yillarda ushbu o‘zgarishlarni erta aniqlash maqsadida jigar elastografiyasi keng qo‘llanila boshladi. Ushbu usul invaziv aralashuvsiz jigar to‘qimasi zichligini baholash imkonini berishi bilan eng xavfsiz va yuqori axborot beruvchi diagnostik metodlardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda [5, 9, 13].

Materiallar va tadqiqotlar usullari. 1,5 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan yuvenil revmatoid artrit bilan kasallangan jami 91 nafar bemor tekshiruvdan o‘tkazildi. Ulardan 18 nafarida kasallikning oligoartritlik shakli, qolgan 73 nafarida esa poliartritlik varianti aniqlangan. Bemorlarning 50 nafari, ya‘ni 54,9 foizi o‘g‘il bolalar, 41 nafari yoki 45,0 foizi qizlar edi. Kasallik davomiyligi 1 yildan 10 yilgacha bo‘lgan oraliqda qayd etildi.

Tekshiruvlar natijasida 59 nafar bolada jigar shikastlanishining klinik belgilari aniqlanib, ular asosiy guruhni tashkil etdi. Taqqoslash guruhi esa jigar zararlanish belgilari kuzatilmagan 32 nafar YRA bilan og‘rigan boladan iborat bo‘ldi. Tadqiqotga kiritish mezonlari sifatida gepatobiliar tizimning ilgari o‘tkazilgan kasalliklari yo‘qligi hamda immunoferment tahlil yordamida gepatit B, C va D viruslariga qarshi antitanachalar aniqlanmaganligi qabul qilindi.

Gepatobiliar tizimning ultratovush tekshiruvlari Yaponiyada ishlab chiqarilgan apparat yordamida bajarildi. Jigar elastografiyasi esa Fransiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy qurilma orqali amalga oshirildi. Biokimyoviy ko‘rsatkichlar, jumladan alanin aminotransferaza, gamma-glutamilttransferaza, ishqoriy fosfataza, umumiy

oqsil, albumin, bilirubin va uning fraksiyalari, umumiy xolesterin hamda timol testi avtomatlashtirilgan analizatorlarda maxsus reaktivlar yordamida aniqlandi.

Shuningdek, Respublika patologik anatomiya markazida 2005–2014 yillar davomida YRA sababli vafot etgan bolalar va o‘smirlarga oid 12 ta otopsiya materiallari o‘rganildi. Jigar to‘qimasidan tayyorlangan gistologik preparatlar gematoksilin-eozin bilan bo‘yaladi, kollagen tolalarni aniqlash uchun Gimza usuli qo‘llanildi, mukopolisaxaridlar esa PAS reaksiyasi yordamida aniqlangan. Olingan ma‘lumotlar Microsoft Office va Statistica 6.0 dasturlari yordamida statistik jihatdan qayta ishlangan.

Tadqiqot natijalari va muhokamalar. Anamnez ma‘lumotlariga ko‘ra, 64 nafar bolada, ya‘ni 70,3 foizida YRA rivojlanishiga turli yallig‘lanish omillari turtki bo‘lgan bo‘lib, ularning orasida o‘tkir respirator kasalliklar yetakchi o‘rinni egallagan. 70 nafar bolada og‘ir perinatal anamnez, 21 nafarida esa revmatik kasalliklarga oid irsiy moyillik aniqlangan. 35 nafar bola YRA boshlanishidan oldin amalda sog‘lom deb hisoblangan.

Umumiy tekshiruvlar natijasida 91 nafar bemorning 59 nafarida, ya‘ni 64,8 foizida gepatobiliar tizim zararlanishi belgilari aniqlandi. Ulardan 37 nafarida reaktiv gepatit, 22 nafarida esa surunkali gepatitga xos belgilar qayd etildi. Ultratovush tekshiruvlari jigar hajmining 1–2,5 sm ga kattalashgani, parenxima zichligining oshgani va qon tomirlar sonining ko‘payganini ko‘rsatdi. Ko‘pincha jigar parenximasida diffuz o‘zgarishlar, ekojenlikning ortishi, gepatomegaliya va reaktiv gepatit belgilariga xos manzara kuzatildi.

Dori vositalari bilan bog‘liq jigar shikastlanishi ko‘p hollarda klinik belgilar bermasdan, faqat fermentlar faolligining oshishi bilan namoyon bo‘lib, subklinik kechishi bilan ajralib turadi. Kasallik davomiyligi 1–3 yil bo‘lgan bemorlarda jigar funksional buzilishlari asosan fermentativ ko‘rsatkichlarning o‘zgarishi bilan ifodalangan. Bemorlarning 57,9 foizi ko‘ngil aynishi, qusish va ich ketishdan shikoyat qilgan, biroq gepatitga xos klassik simptomlar kuzatilmagan.

Aminotransferazalarning simptomsiz oshishi ko‘pincha nosteroid yallig‘lanishga qarshi dorilar, sitostatiklar va immunosupressantlar qabul qilinishi bilan bog‘liq bo‘lib, aynan shu preparatlar YRA terapiyasida asosiy o‘rin tutadi. Ularni uzoq muddat qo‘llash og‘ir gepatit rivojlanishiga olib kelishi mumkinligi sababli fermentlar faolligining izolyatsiyalangan oshishiga alohida e‘tibor qaratish zarur.

Dori-darmonli gepatit tashxisi murakkab hisoblanadi. Uni aniqlashda asoratlarning paydo bo‘lish vaqti, davolash to‘xtatilgach simptomlarning regressiyasi va preparat qayta qo‘llanganda belgilarning takrorlanishi kabi mezonlar qo‘llaniladi. Bizning tadqiqotimizda xronologik bog‘liqlik, boshqa etiologik omillarning yo‘qligi hamda laborator-instrumental tekshiruv natijalari asosiy mezon sifatida olindi.

Kasallik davomiyligi 3–5 yil va undan ortiq bo‘lgan bemorlarning uchdan ikki qismi o‘ng qovurg‘a ostida va qorin sohasida og‘riqdan shikoyat qilgan, yarmidan ko‘pida ishtaha pasaygan, bemorlarning yarmida teri sarg‘ayishi qayd etilgan. Barcha bemorlarda jigar kattalashgan.

Biokimyoviy tahlillar aminotransferazalar faolligining 15,2 foiz bemorda, GGT va ALP ning 35,6 foizida, giperbilirubinemiya 64,4 foizida va to‘g‘ridan-to‘g‘ri bilirubin oshishi 16,9 foizida aniqlanganini ko‘rsatdi. 74,6 foiz bolada gipoalbuminemiya bilan namoyon bo‘lgan gepatodepressiya belgilari aniqlangan. Timol testining oshishi barcha 59 bemorda qayd etildi.

Jigar elastografiyasi natijalariga ko‘ra, 25 bemorning 76 foizida fibroz aniqlanmagan, 16 foizida minimal fibroz, 8 foizida esa o‘rtacha fibroz aniqlangan. Og‘ir fibroz va sirroz qayd etilmadi.

Patomorfologik natijalar. Otopsiya materiallarini o‘rganish jigar to‘qimasida disorganizatsiya, distrofik va immunopatologik jarayonlar rivojlanganini ko‘rsatdi. Qon tomir devorlari va interstitiumda biriktiruvchi to‘qimaning shishishi, tolalarning bo‘shashishi va hujayralarning parchalanishi kuzatildi. Bu o‘zgarishlar ayniqsa markaziy vena devori va Disse bo‘shlig‘ida yaqqol namoyon bo‘ldi.

Sinusoidlar kengayishi, perivaskulyar qon ketishlar, gepatotsitlarda vakuolyar va gialin tomchili distrofiyalar qayd etildi. PAS reaksiyasi stromada mukopolisaxaridlar miqdorining ortganini, gepatotsitlarda esa glikogen kamayganini ko'rsatdi.

Uzoq davom etgan YRA fonida jigar tomirlari devorida chuqur disorganizatsiya, fibroelastoz va fibromatoz o'zgarishlar rivojlangan. Gepatotsitlar joylashuvi buzilgan, sitoliz va apoptoz jarayonlari kuchaygan, xolestaz belgilariga xos pigment to'planishi aniqlangan.

Metotreksat qabul qilgan bemorlarda bu o'zgarishlar yanada og'ir bo'lib, fibromatoz va sklerotik jarayonlar kuchliroq rivojlangan, gistiositik hujayralar proliferatsiyasi va tolali to'qima ko'payishi aniqroq kuzatilgan.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari yuvenil revmatoid artrit bilan og'irigan bolalar va o'smirlarda jigar zararlanishi tez-tez uchraydigan va klinik jihatdan muhim asorat ekanligini ko'rsatdi. Gepatobiliar tizim shikastlanish belgilari bemorlarning sezilarli qismida aniqlanib, ular mezenximal yallig'lanish, gipoalbuminemiya, giperbilirubinemiya, xolestaz belgilarining paydo bo'lishi hamda jigar fermentlari faolligining oshishi bilan namoyon bo'ldi. Ko'plab holatlarda jigar faoliyatidagi buzilishlar klinik jihatdan yaqqol namoyon bo'lmay, faqat laborator va instrumental tekshiruvlar orqali aniqlangani uzoq muddatli davolash jarayonida muntazam biokimyoviy nazoratning naqadar muhim ekanini ko'rsatadi. Dori vositalari bilan bog'liq jigar shikastlanishi alohida o'rin tutdi, ayniqsa nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar, glyukokortikoidlar, immunosupressantlar va metotreksatni uzoq muddat hamda kombinatsiyalangan tarzda qabul qilgan bemorlarda xavf yuqori bo'ldi. Jigar elastografiyasi fibrotik o'zgarishlarni erta aniqlashda samarali, xavfsiz va noinvaziv usul sifatida o'z ahamiyatini ko'rsatdi hamda progressiv struktur o'zgarishlar xavfi bo'lgan bemorlarni aniqlash imkonini berdi. Patomorfologik tadqiqotlar jigar zararlanishi asosida surunkali yallig'lanish, distrofik va immunopatologik jarayonlar yotganini tasdiqladi, metotreksatning yuqori yig'indi

dozalari qabul qilingan bemorlarda esa disorganizatsiya va fibromatoz o'zgarishlar yanada chuqurroq rivojlanganligi aniqlandi. Olingan natijalar individual yondashuv asosida terapiya tanlash, jigar holatini doimiy nazorat qilish hamda dori toksikligini kamaytirishga qaratilgan erta profilaktik choralarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Analli M., Scioscia C., Grattagliano I, Lapadula G. Eski vayangi revmatik dorilar va gepatotoksisite xavfi // Ther. Drug Monit., 2012.- No 34 (6). C. 622-628.
2. Pirogova I.Yu., Pyshkin S.A. Jigarning diffuz kasalliklarida fibrozni noinvaziv baholash usullarining diagnostik imkoniyatlari // RZhGG-2009.- 4- son. - S. 48-53.
3. Bueverov A. O. Gepatotoksik dori- darmonlarni qabul qilishni davom ettirish zarurati sharoitida jigarning dori- darmonli shikastlanishlarini davolash imkoniyatlari.dorilar // davolovchi shifokor. 2009. - № 2. --C.
4. 40-42.Geppe N.A., Podchernyaeva N.S., Lyskina G.A. Bolalar revmatologiyasi bo'yicha ko'rsatmalar. - M.: GEOTAR- Media, 2011. - S. 162-325.
5. Goryacheva L.G., Kotev M.Ya., Efremova N.A. Pediatriya amaliyotida jigar elastografiyasi // Infektologiya jurnali. 2009. - No 2/3. - 1- jild. - S. 64-68
6. Zholobova E.S., Konopelko O. Yu., Gesheva 3. V. Gesteroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi vositalarning patotoksikligi pediatriyada ishlatiladigan litik preparatlar revmatologiya // Pediatriya. - 2009. - No 5. -B. 154-160.
7. Ignateva T.M. Giyohvand moddalar bilan bog'liq jigar shikastlanishi // Gepatologik forum. - 2008. - No 2. - S. 2-8.
8. Kocharla L., Taylor J., Weller T. Voyaga etmaganlar idiopatik artritda metotreksat toksikligini kuzatish // J Rheumatol., 2010. No 36 (12). C. 2813-8.
9. Lopatkina T.N., Burievich E.3. Jigarning dorivor lezyonlari. Kitobda. N. A. Muxin tomonidan tahrirlangan. Amaliy gepatologiya. Moskva, ed., 2004. - S. 133-136.

10. Eugene R. Schiff., Maykl F., Sorrel., Wills S. Mudray. Giyohvand moddalar bilan bog'liq jigar shikastlanishi. Ingliz tilidan tarjima, N. A. Muxin tomonidan tahrirlangan. Shiffga ko'ra jigar kasalliklari. Moskva, ed., 2011. - S. 95-243
11. Muxin N. A., Moiseev S. V. Dorivor gepatotoksiklik // Klin. gepatologiya. Moskva, 2010 yil.No 6. - B. 3-7.
12. Polunina T.E. Jigarning tibbiy lezyonlari // Davolovchi shifokor. Moskva, 2005. - S. 8-13.
13. Niyasom C., Saponkanaporn S., Vilaiyuk S., et al. Use of transient elastography to assess hepatic steatosis and fibrosis in patients with juvenile idiopathic arthritis during methotrexate treatment. *Clin Rheumatol.* 2024;43:423–433 - transient elastografiya yordamida metotreksat bilan davolangan JIA bemorlarida jigar steatozi va fibrozini baholash metodologiyasi va natijalari taqdim etilgan.
14. Nakakuni M., et al. Methotrexate use and risk of abnormal alanine ... *Ther Adv Drug Saf.* 2025 - metotreksat bilan davolangan bolalarda ALT va boshqa jigar fermentlarining o'sishi va gepatotoksiklik xavfi bo'yicha zamonaviy klinik tadqiqot natijalari.
15. Martins FR, Azevedo AC, et al. Anakinra-associated hepatotoxicity in pediatric rheumatic diseases: a case series. *Pediatr Rheumatol Online J.* 2023 - anakinra terapiyasi bilan bog'liq gepatotoksik holatlar va ularning klinik kechishi haqida pediatrik bemorlar bo'yicha jadallangan hisobot.
16. Phadke O., Prahalad S., Rouster-Stevens K. Reversible hepatotoxicity to IL-1/IL-6 blockade in pediatric patients with systemic juvenile idiopathic arthritis and macrophage activation syndrome. *Arthritis Rheumatol.* 2020 - IL-1 va IL-6 blokatori terapiyasi davrida gepatotoksiklik holatlari, ularning klinik belgilari va tuzatilish jarayoni haqida ma'lumotlar.